

AGRICULTURAL SCIENCES

SELECTION OF PROMISING VARIETIES OF VIRGINIA TYPE TOBACCO AND THE STUDY OF THEIR CULTIVATION TECHNOLOGY IN THE CONDITIONS OF THE SHEKI-ZAKATAL REGION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Abdullaeva Nargiz Musa,
PhD in Agricultural Sciences

Alieva Aminat Islam,
PhD in Agricultural Sciences

Kazimov Gabil Adil
Senior researcherov
Research Institute of Agriculture,
Zagatala Zonal Experimental Station. Baku, Azerbaijan

ПОДБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ТАБАКА ТИПА ВИРДЖИНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ШЕКИ-ЗАКАТАЛЬСКОЙ РЕГИОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Абдуллаева Наргиз Муса
Д-р философии по аграрных наук

Алиева Аминат Ислам
Д-р философии по аграрных наук

Казимов Габил Адил
старший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт земледелия,
Закатальская Зональная Опытная Станция.
Баку. Азербайджан

Abstract

The article published the soil and climatic conditions of the Zakatala region, the agricultural technology of the experiment, the results of research, the yield and yield of commercial varieties, as well as the economic efficiency of various varieties of tobacco such as Virginia. Observations were carried out in non-topped plants. The main goal of the ongoing research is the development of a domestic technology for the cultivation of tobacco of the Virginia type in relation to the conditions of Azerbaijan, which ensures a stable yield (not lower than 20 c/ha) and the quality of raw materials characteristic of this type of tobacco.

Based on the results of field experiments, the following conclusions can be drawn: the maximum plant height, area and number of leaves was obtained from all varieties, but the highest plant growth before topping was 170.1 cm for Virginia RGH-4, and 160.3 cm for Virginia Kokker-347. It was found that from the tested varieties the highest yield was obtained in the variety Virginia RGH-4 25.31 c/ha and Virginia Kokker-347 23.64 c/ha. According to the output of the first and second varieties in the conditions of the Zagatala region, the varieties Virginia Kokker-347 93%, Virginia RGH-4 90% and Virginia 20 - 90% turned out to be. In terms of economic efficiency, the best varieties are Virginia Cocker-347 and Virginia RGH-4.

Аннотация

В статье опубликовано почвенно-климатические условия Закатальского района, агротехника опыта, результаты исследований, урожайность и выход товарных сортов а так же экономическая эффективность различных сортов табака типа Вирджиния. Наблюдения проводились в невершкованных растениях. Основной целью проводимых исследований является разработка отечественной технологии возделывания табака типа Вирджиния применительно к условиям Азербайджана, обеспечивающую получению стабильной урожайности (не ниже 20 ц/га) и качества сырья характерного для данного типа табака.

На основании полученных результатов полевых опытов можно сделать следующие выводы: максимальная высота растений площадь и количество листьев получен из всех сортов, но самый высокий рост растений перед вершкованием составил по сорту Вирджиния RGH-4 170,1 см, а по Вирджиния Коккер-347 составил 160,3 см. Установлено, что из испытанных сортов самый высокий урожайность получен у сорта Вирджиния RGH-4 25,31 ц/га и Вирджиния Коккер-347 23,64 ц/га. По выходу первых и вторых сортов в условиях Закатальского района оказались сорта Вирджиния Коккер-347 93%, Вирджиния RGH-4 90% и Вирджиния 20 - 90%. По экономическому эффективности самыми лучшими сортами являются Вирджиния Коккер-347 и Вирджиния RGH-4.

Keywords: tobacco, variety, soil and climatic conditions, agricultural technology, harvest, economic efficiency.

Ключевые слова: табак, сорт, почвенно-климатические условия, агротехника, урожай, экономическая эффективность.

Введение

В последние годы в Мировом табачном производстве все больший интерес вызывает производство крупнолистных табаков типа Вирджиния и Берлей. Интерес к этим типам табака вызван тем, что в отличие от других сортогрупп этой группы они имеют ряд преимуществ: мягкий вкус, благоприятные технологические свойства и самое главное - возможность снижения затрат труда на производство единицы продукции за счет возможности широкой механизации процессов возделывания и уборки урожая.

Традиция потребления табака, зародившаяся в Америке и за несколько столетий распространившаяся практически по всей территории земного шара, представляет собой чрезвычайно интересное культурное явление [6]. Сорта табака типа Вирджиния - это табачные растения, выращиваемые на обширных территориях мира. Он содержит 4-7% белка, 14-24% растворимых углеводов, 1-2,5% никотина и 12-16% золы. Средняя высота 195-210 см, среднее количество листьев 26-29, длина листьев 55-65 см, ширина 35-40 см. От посадки до цветения проходит 60-70 дней. Цветки бледно-розовые, однополые. Корневая система мощная и устойчивая к ветру. Восприимчив к мучнистой росе. Имеет приятный вкус и аромат. Урожайность сухой массы 2500-3500 ц/га [10]. По качеству вытяжки табак определяют по 100-бальной шкале на основании следующих показателей: аромат, вкус, плотность дыма и твердость. На момент дегустации табаки типа Берлей имеют аромат 90%, вкус 80%, плотность дыма 90%, твердость 90%. У табаков типа Вирджиния аромат составляла 60%, вкус 70%, плотность дыма 70% и твердость 70% [12].

Что спрос на ароматный табак Вирджиния, один из наиболее широко выращиваемых сортов табака во всем мире, выше. Потому что сорта табака типа Вирджиния в основном не собирают вручную, не укладывают вручную и не сушат в сараях. Их сушка-процесс, осуществляемый только и только в сушильных камерах для табака. В развитых индустриальных странах, имеющих высокие доходы от табака, он осуществляется с помощью современного типа узкоспециализированного оборудования, что ограничивает неэффективное использование энергии. Таким образом, выращивание табака типа Вирджиния удовлетворяет фермеров и увеличивает их доход за счет получения высокого урожая [13]. Что средний потенциал урожайности сорта табака типа Вирджиния составляет 23-26 центов/га, количество листьев в период интенсивного созревания листьев 27-30, длина листьев 40-45 см, масса сырья составляет 85-90% [8]. Тот факт, что табаки сорта Вирджиния менее требовательны к удобрениям, особенно к азотным, делает их посадку и выращивание выгодными с точки зрения охраны окружающей среды. Табачное сырье, полученное из этих сортов, по сравнению с широколиственными сортами отличается тем, что содержит больше сахаров и эфирных масел и меньше никотина и белков, которые плохо влияют на весовые качества. Сегодня эти

разновидности широко используются в производстве сигарет [1].

Шеки-Закатальская зона является одной из основных зон в Азербайджане по производству табака. Исходя из этого, указом Президента Азербайджанской Республики № 3163 от 10 августа 2017 года было утверждена «Государственная программа развития табачководства в Азербайджанской Республике на 2017-2021 годы» [15].

На основе проверки американской технологии будет выявлена объективная возможность возделывания табака типа Вирджиния и условиях Шеки-Закатальской зоны Азербайджана. За последние десятилетия на Мировой рынке значительно увеличился спрос на сигареты высшего качества, в которых входят табаки искусственной сушки типа Вирджиния. Потребность населения в сигаретах высшего качества не удовлетворяется, так как сырьевые ресурсы промышленности не позволяют существенно образом улучшить качественный состав курительных изделий. Увеличение производства сигарет высшего качества до необходимых объемов потребовалось бы огромных затрат на получение дефицитного ароматного сырья.

Основной целью проводимых исследований является разработка отечественной технологии возделывания табака типа Вирджиния применительно к условиям Азербайджана, обеспечивающую получение стабильной урожайности (не ниже 20 ц/га) и качества сырья характерного для данного типа табака.

Учитывая определенную заинтересованность табачной промышленности в производстве курительных изделий с использованием табачного сырья типа Вирджиния в Шеки-Закатальской зоне в 2017-2022 годах проводились исследования по подбору сортов для уточнения возможностей возделывания данного табака в Азербайджане

Почвенно-климатические условия Закатальского района

Шеки-Закатальская зона расположена на южных склонах Большого Кавказа. Климат Алазань-Афторанской долины умеренно-тёплый с сухой зимой, низкогорий-умеренно-тёплый с равномерным распределением осадков, высокогорий холодный с влажной зимой. Годовых осадков в Закатальском районе в среднем сумма составляет 692 мм. Максимум атмосферный осадков выпадает в конце весны в начале лета (май-июнь) и в начале осени (сентябрь).

Среднегодовая температура +10,5⁰С, +12,6⁰С в горах уменьшается до +3⁰С. Относительная влажность воздуха сравнительно высока (70-75%) и сохраняется в течение вегетационного периода возделываемых культур, что положительно отражается на их росте и развитии, особенно табака возделываемого в Закатальском районе. Среднегодовая количество атмосферных осадков 600-700 мм, а с повышением местности над уровнем моря увеличивается до 900 мм [11].

Почвы лугово-лесные, аллювиальные-луговые, лугово-болотные, горно-коричневые, горно-

лесные-бурые, горно-луговые. Эти почвы разнообразные по мощности механическому составу, скелетность и плодородию, содержание гумуса варьирует 3,3%. Они являются лучшими для производства высококачественного скелетного табака [5].

Место проведения опытов расположена в зоне табаков среднего качества. По механическому составу суглинистые, с глубиной становится легко суглинистыми. Структура комковатая.

Химический анализ почв, взятых с опытного участка послойно, показывает на очень высокое ее плодородие. Почва участка содержит большое количество органических веществ, хорошо обеспечен азотом, фосфором и калием [4].

Агрохимический анализ почвы опытного участка Перзиван Закатальской ЗОС приводится в таблице 1.

Таблица 1

Агрохимический анализ почвы участка Перзиван Закатальской ЗОС

Глубина см	Общей гумус %	Общей азот %	Подвижной фосфор 100 г почвы мг	Обменный калий-%
0-20	3,80	47	3,60	25,60
20-40	3,20	40	3,00	20,50
40-60	2,80	39	2,00	18,70

Агротехника: Выращивание табака аналогично выращиванию других культур. Рассадку следует высаживать на расстоянии 42-48 см друг от друга. Сразу после посадки рассадку, высаженную в поле, поливают. При необходимости растения можно поливать 3-6 раз за сезон [14].

Рассадку выращивали в нетопленном парнике под полиэтиленовой плёнкой. Парник отличается этикеткой с указанием высаживаемого сорта. Посев проводился 1 декаде февраля сухими семенами табака. Уход за рассадой проводили согласно агроправилам. В рассадный период проводили фенологические наблюдения. В октябре предыдущего года на подопытных участках была проведена зяблевая вспашка. Предшественниками были озимые. За 25 дней до посадки табака была проведена весенняя перепашка. Перед вспашкой вносили 50% фосфорные и калийные удобрения согласно методике. После вспашки проводили боронование дисковой бороной. За неделю до посадки снова бороновали дисковой бороной. Открывали борозды культиватором, после чего провели разбивку участка. Перед посадкой проводили, полив участка по бороздам. Через 10-14 дня после посадки проводили культивацию, затем рыхление вокруг растения. Вторая и третья обработка междурядий (культивация и рыхления) проведена через 10-12 дней после предыдущей обработки. В период вегетации согласно методике, было проведено все необходимые агротехнический уход.

Фенологические наблюдения и другие учётывали по методике Государственной комиссии по сортоиспытанию табака. Проводили учёт приживаемости рассады в поле. Измерение высоты ти-

пичных нормально развитых растений с двумя повторности проводили через 45 дней после посадки, через 60 дней и в период полного цветения. Кроме того, измеряли длину и ширину одного листа среднего яруса на 20 растениях в период полного цветения. Учитывалось динамика цветения в начале (15%) и при полном цветении (75%) растений. Удобрение вносили перед первой обработки почвы.

Результаты исследований

При применении различных доз удобрений (NPK) наибольшая высота прироста достигается на фоне минеральных удобрений в смеси с навозом [9]. Высота растения у сортов виргинского типа составляет в среднем по повторам 230-240 см [3].

Рост и развитие растений: многочисленными исследованиями установлено существование прямой корреляции между ростом растений и урожайностью, чем сильнее рост растений, тем выше урожайность и наоборот. Для нормального роста табачного растения необходимы в достаточном количестве влаги и почвы, питательные вещества, тепло, свет, после того, как растения развивают достаточно мощную корневую систему, начинается усиленный рост их надземной части- листьев и стебель.

В практике табаководства лучшими является такие растения высота которых колеблется от 150 до 200 см, листья из таких растений легче убирать как вручную, так и с помощью машин. Наблюдения проводились в невершкованных растениях.

Результаты измерения высоты растений и цветение сортов табака типа Вирджиния приводится в таблице 2.

Таблица 2

Рост и развитие различных сортов табака типа Вирджиния

Название сортов	Высота растений в см			Цветение	
	30 дней после посадки	45 дней после посадки	Перед вершкованием	Начало 15%	Конец 75%
Вирджиния Коккер-347	25,4	54,7	160,3	05.08	22.08
Вирджиния GL-26	28,7	58,9	155,8	03.08	21.08
Вирджиния -386	29,6	50,7	152,7	01.08	25.08
Вирджиния NS-55	27,8	59,7	155,4	03.08	24.08
Вирджиния RGH-4	29,6	61,8	170,1	05.08	21.08
Вирджиния-20	30,7	57,6	152,0	02.08	18.08

Данные таблицы 2 показывают, что максимальная высота растений получено почти из всех сортов. Но самый высокий рост растений перед вершкованием составил по сорту Вирджиния RGH-4 170,1 см и по сорту Вирджиния Коккер-347 составил 160,3 см. Известно, что качество табачных листьев формируется в период их роста, созревания и определяется ботаническим сортом, почвенно-климатическими условиями, приёмами агротехники. В опытах обеспечено хорошая приживаемость рассады, создались лучшие условия для их развития. В зависимости от сорта и их биологических свойств

цветение табака начинается в разное время. По всем сортам создавались более благоприятные условия для интенсивного роста растений, нормального прохождения ими фаз развития и сокращения периода созревания табака.

На основании проведённых исследований по изучению сортов табака выявлено, что по всем сортам обеспечено существенное увеличение размеров листьев табака. Так как урожай убирала в 5 ломок, нами анализировался размер листьев всех 5-ти ярусов. Размер листа различных сортов табака типа Вирджиния приводится в таблице 3.

Таблица 3

Размер листа различных сортов табака типа Вирджиния

№ Название сортов	Л о м к и									
	1		2		3		4		5	
	длина см	ширина см	длина см	ширина см	длина см	ширина см	длина см	ширина см	длина см	ширина см
Вирджиния Коккер-347	36,8	13,2	40,8	19,2	57,6	22,1	59,6	24,2	45,4	8,7
Вирджиния GL-26	39,6	14,0	42,5	20,3	56,7	21,5	60,4	23,5	44,6	9,4
Вирджиния -386	30,4	15,8	44,5	23,8	56,5	23,6	58,3	23,4	45,9	20,5
Вирджиния NS-55	28,7	15,1	45,4	30,1	47,8	21,9	57,5	23,0	45,4	20,6
Вирджиния RGH-4	32,6	16,4	46,5	24,3	57,8	24,3	60,7	24,6	46,7	19,8
Вирджиния -20	31,7	15,2	44,7	28,2	53,7	23,2	58,9	24,7	47,3	20,3

Как видно из таблицы 3 средняя площадь одного листа (длина и ширина) 3-ей ломки у сорта Вирджиния Коккер-347 длина составил 47,6 см а ширина 22,1 см, у сорта Вирджиния GL-26 длина составил 46,7 см ширина 21,5 см, у сорта Вирджиния-386 длина составил 56,5 см ширина 23,6 см, у сорта Вирджиния NS-55 длина составил 47,8 см ширина 21,9 см, у сорта Вирджиния RGH-4 длина составил 57,8 см ширина 24,3 см, у сорта Вирджиния-20 длина составил 53,7 см ширина 23,2 см. Приведенные данные показывает, что самое большое размер листа по сорту Вирджиния RGH-4.

Урожайность и выход товарных сортов

Таблица 4.

Урожай и выход товарных сортов типа Вирджиния

Название сортов	Урожайность ц/га	Выход товарных сортов %			
		I сорт	II сорт	III сорт	IV сорт
Вирджиния Коккер-347	23,64	34	59	5	2
Вирджиния GL-26	21,26	31	56	10	3
Вирджиния -386	22,28	32	54	9	5
Вирджиния NS-55	20,65	33	55	8	4
Вирджиния RGH-4	25,31	37	53	6	4
Вирджиния -20	22,74	30	60	7	3

Нами выявлено, что из испытанных сортов урожайность колебался от 20,65 ц/га до 25,31 ц/га. В опытах в зависимости от биологических особенностей отдельных сортов получено различные урожайности. Так как по сорту Вирджиния RGH-4 получено самый высокий урожай 25,31 ц/га. Урожай сорта Вирджиния NS-55 был ниже 20,65 ц/га. А по

Что сорта табака типа Вирджиния при пересадке в поле следует заделывать реже, чем другие сорта табака Ориентал. Определено, что в результате сокращения количества растений до 16 тысяч вместо 22 тысяч на гектар площадь листьев может увеличиться на 35,3%, сухого вещества в листе - на 4,6%, а продуктивность - на 12,6% [2; 7].

Урожай и качество табачного сырья формируется под влиянием почвенно-климатических условий, применяемой агротехники и сорта табака. Поэтому мы поставили задачу подобрать для условий Закатальского района высокоурожайные сорта табака типа Вирджиния. С этой целью испытывали 6 сортов. Результаты урожайности и выхода товарных сортов приводится в таблице 4.

сортам Вирджиния Коккер-347 23,64 ц/га, Вирджиния-GL 21,26 ц/га, Вирджиния-386 22,28 ц/га, Вирджиния 20 22,74 ц/га.

По выходу первых и вторых сортов в условиях Закатальского района самый высокий результат составили у сорта Вирджиния Коккер-347 93%, Вирджиния RGH-4 90% и Вирджиния-20 90%.

Экономическая эффективность различных сортов

Наряду с другими агротехническими мероприятиями большое внимание заслуживает изучение вопроса экономической эффективности различных

сортов типа Вирджиния. По этому вопросу нами не проводилось специальных исследований. Но нами экономическая эффективность определялась только реализационная стоимость по отдельным сортам и вариантами (таблица 5).

Таблица 5

Экономическая эффективность сырья табака типа Вирджиния

Название сортов	Урожай ц/га	Выход товарных сортов- центнерах				Итоговая сумма- AZN	Средняя цена 1 кг -AZN	Приход- AZN	Расход- AZN
		I сорт 4.0 AZN	II сорт 3.0 AZN	III сорт 2.50 AZN	IV сорт 2.0 AZN				
Вирджиния Коккер-347	23,64	8,04	13,95	1,18	0,47				
Цена урожая - AZN		3216	4185	295	94	7790	3.3	7801.20	2300
Вирджиния GL-26	21,26	6,59	11,91	2,13	0,63				
Цена урожая - AZN		2636	3573	532	126	6867	3.2	6803.20	2300
Вирджиния -386	22,28	7,80	12,70	1,11	0,67				
Цена урожая - AZN		3220	3810	277	134	7441	3.3	7352.40	2300
Вирджиния NS-55	20,65	6,81	11,35	1,65	0,83				
Цена урожая - AZN		2724	3405	412	166	6707	3.2	6608.00	2300
Вирджиния RGH-4	25,31	9,36	13,41	1,52	1,01				
Цена урожая - AZN		3744	4023	380	202	8349	3.2	8099.20	2300
Вирджиния -20	22,74	6,82	13,64	1,59	0,68				
Цена урожая - AZN		2728	4092	397	136	7353	3.2	7276.80	2300

Как видно из приведенных в таблице 5 лучшими по эффективности различных сортов является сорт Вирджиния Коккер-347 и Вирджиния RGH-4. В остальные сорта доходность оказалось значительно ниже.

Выводы

На основании полученных результатов полевых опытов можно сделать следующие выводы:

1. Максимальная высота растений площадь и количество листьев получен из всех сортов, но самый высокий рост растений перед вершкованием составил по сорту Вирджиния RGH-4 170,1 см, а по Вирджиния Коккер-347 составил 160,3 см

2. Установлено, что из испытанных сортов самый высокий урожайность получен у сорта Вирджиния RGH-4 25,31 ц/га и Вирджиния Коккер-347 23,64 ц/га

3. По выходу первых и вторых сортов в условиях Закавказского района оказались сорта Вирджиния Коккер-347 93%, Вирджиния RGH-4 90% и Вирджиния 20- 90%

4. По экономическому эффективности самыми лучшими сортами являются Вирджиния Коккер-347 и Вирджиния RGH-4

Список источников

1. Аббасов Б., Казымов Г. Табаководство – прибыльное дело // Сельская жизнь. 2020, с 1-8
2. Аббасов Б.Х., Исмаилов Н.М. Влияние различных условий питания на развитие и урожайность сортов табака Вирджиния и Берлей //

- Баку: Научно-исследовательский Институт Земледелия. Сборник научных трудов. 2021. С. 3 (32), с. 75-80.

3. Алиева А.И., Абдуллаева Н.М., Аббасов Б.Х. [и др]. Факторы, влияющие на продуктивность, рост и развитие табака, возделываемого в Шеки-Загатайском районе // - Баку:.. Научно-исследовательский Институт Земледелия. Сборник научных трудов. 2021. С. 3(32), с. 77-84.

4. Гаджимамедов, . Я. Талаи, К.М. Косаев Э.М. Методы агрохимического анализа почвы, растений и удобрений. Баку: Учитель. 2016. 130 с.

5. Гасанов, В.Х. Влияние содержания и доступности гумуса на морфогенетическую диагностику аллювиально-гидроморфных почв Ганих-Эйричайской долины // Материалы научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Владимира Родионовича Волобуева, Институт почвоведения и агрохимии, Баку: - 6-8 февраля, 2020, с. 111-112.

6. Зайцев И.В. «Табак и курение в Крыму». 2011, с.13.

7. Иваницкий, К. И., Павлюк И. В., Жигалкина Г. Н. Сортоиспытание новых сортов табака // - Краснодар: Сборник Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий. 2018. № 2. С. 59-62.

8. Иваницкий, К.И. Использование геномов устойчивости диких видов рода *nicotiana* в селекции табака // Материалы I Международная

научная конференции «Состояние и перспективы мировых научных исследований по табаку, табачным изделиям и инновационной никотинсодержащей продукции», - Краснодар: 17 ноября, 2020. С. 101-119.

9. Казимов Г.А. Влияние различных доз удобрений на динамику роста и урожайности табака // Урал, Россия: Аграрный вестник Урала. - 2022. № 03 (218). С. 2-12. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-218-03-2-12.

10. Кандашкина, И.Г., Громова Л.И. Актуальные научные исследования в области качества и безопасности табачного сырья // - Краснодар: ФГБНУ «Всероссийский научно - исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий», Развитие и совершенствование инновационных исследований и разработок для табачной отрасли, Коллективная монография, 2019. С. 173-178

Керимов, Я. Г. Агроэкологические основы совершенствования системы почвозащитной

обработки почвы в богарных эрозийноопасных агроландшафтах большого Кавказа (в пределах Азербайджанской республики): / док. дисс. сельскохозяйственных наук. - Владикавказ, 2014. 424 с.

12. Селков, К.П., Экспертиза качества различных сортов табака // Материалы Всероссийской научно-практической конференции посвященной 110-летию со дня рождения профессора М.П. Петухова «Молодых Ученых, Аспирантов и Студентов», - Пермь: 13-17 март, - 2017. С. 198-200.

13. Lecours, N. The harsh realities of tobacco farming // - Canada: International Development Research Centre, - 2014. No 6. Pp. 117-128.

14. Whitty, E.B. Growing tobacco in the Home Garden // Florida, USA: Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, - 2015. No 73. Pp. 1-3.

15. www.prezident.az 2017